

YURAK GLIKOZIDLARINING TIBBIYOTDAGI AHAMIYATI

Sadullayeva Gulmira G'aybullo qizi

Buxoro davlat tibbiyot instituti, assistent

Xo'rozov Samandar Ikrom o'g'li

Buxoro davlat tibbiyot instituti, talaba

Annotatsiya: Maqolada yurak glikozidlari, ularning o'simliklar tarkibida uchrashi, tibbiyotdagi ahamiyati, ularning organizmga ta'siri va boshqa dori vositalari bilan ta'sirlashuvi haqida ma'lumot berilgan

Kalit so'zlar: Yurak glikozidlari, strafantin, korglukon, digoksin selanid, digitoksin, atsetildigitoksin, troponin S, aktin, miozin, musbat inotrop ta'sir, manfir xronotrop ta'sir, manfiy dronotrop ta'sir, musbat batmotrop ta'sir.

Yurak glikozidlari — o'simliklardan olinadigan tabiiy glikozidlar. Tarkibida Yurak glikozidlari bor o'simliklar qadimdan ma'lum, ular xalq va ilmiy tabobatda qo'llanib kelingan. Yurak glikozididan yurak xastaliklari va boshqalar kasalliklarni davolashda foydalanilgan.

Qadimgi misrliklar dengiz piyozini, rimliklar va yunonlar erizimumni yurak kasalliklarida va peshob haydovchi sifatida ishlatishgan. 11-asrda Angliyada angishvonagul xalq tabobatida dori vositasi sifatida ma'lum bo'lgan.

Tarkibida yurak glikozidlari tutuvchi o'simliklar butalar, lianalar, o'tlar shaklida uchraydi. Yurak glikozidlari saqlovchi o'simliklarning 45 ga yaqin turi aniqlangan, ularning 9 tasi O'zbekiston Respublikasi hududida o'sadi. Ular sigirkuyruqdoshlar, kedirdoshlar, loladoshlar, ayiqtovondoshlar, jo'kadoshlar, tutdoshlar va boshqalar.

Hozirgi kunda Angishvonagul barglaridan digoksin, selanid, lantozid; strofant urug'idan strofantin, Adonis o'simligining yer ustki qismidan adonis, adonisbrom; marvaridgul yer ustki qismidan korglikon, konvaflavin kabi dori vositalari olinib, ular zamonaviy tibbiyotda yurak xastaliklari (yurak poroklari va u tufayli qon

aylanishining II va III darajali buzilishi, yurak astmasi, yurak shishi)ni davolashda, peshob haydovchi va boshqalar sifatida keng qo'llaniladi. Bir qancha Yurak glikozidlari tinchlantiruvchi xossaga ham ega.

Qon aylanishi yetishmovchiligini davolashda yurak glikozidlari asosan uchta – musbat inotrop, manfiy xronotrop va neyromodulatsiyalovchi farmakodinamik ta'sirlarga ega bo'lganligi sababi qo'llaniladi. Bu gurux preparatlari 200 yildan ortiq qo'llanilib kelmoqda. Ana shu davr mobaynida ularga bo'lgan qiziqish goh kuchaygan, goh pasaygan. Hozirgi vaqtgacha ularni qo'llanishining klinik tomonlari oxirigacha o'rganilmagan. Biroq XXI asrni "Renessans" yoki yurak glikozidlari qo'llanilishining tiklanish davri deb ham atasa bo'ladi.

Yurak glikozidlari tasnifi:

1. Eruvchanligi bo'yicha quyidagi guruhlariga bo'linadi;
Qutbli (gidrofill), qutbsiz (lipofill) va aralash (gidrolipofil)
2. Ta'sir davomiyligi bo'yicha:
 - Qisqa ta'sir etuvchi (Strafantin va Korglukon – 1-3 kun)
 - O'rtacha ta'sir etuvchi (Digoksin selanid 5-8 kun)
 - Uzoq ta'sir etuvchi (Digitoksin, atsetildigitoksin 14-21 kun)

Ta'sir mexanizmi va farmakodinamik ta'sirlari:

Yurak glokozidlari kardiomiotsitlarning Na^+ , K^+ , ATFazini (natriya nasosi) so'ndiradi. Natijada sitoplazmada moddalar ionlari yig'iladi, bu esa o'z o'rnida kalsiy ionlari miqdorini ortishi va kardiomiositlarning sarkoplazmatik retikulumvda aktin va miozin iplarining o'zaro boshqaruvini rag'batlantiradi. Shu sababli kalsiy ionlarining ko'p miqdori troponin S bilan o'zaro ta'sirlashadi. Bu esa o'z o'rnida kardiomiotsitlar qisqaruvchanligini kuchayishiga olib keluvchi aktin va miozinning o'zaro ta'sirini faollashtiradi.

Yurak glikozidlarining asosiy farmakodinamik ta'sirlari: •Musbat inotrop ta'sir — bu miokard qisqaruvchanligi kuchi va tezligining ortishidir, natijada yurakning minutli va zarb hajmi ortadi. Miokardning qisqaruvchanligini ortishi

yurakning oxirgi-sistolik va oxirgi-diastolik xajmining kamayishiga va miokardning kislorodga bo'lgan talabini kamayishiga olib keladi. •Manfiy xronotrop ta'sir yurak qisqarishlar sonining kamayishi. Aorta yoyi baroretseptorlari va karotid sinusi rag'batlanishi natijasida qaysar nerv tonusi ortadi. Natijada sinus tuguni avtomatizmi pasayadi va YUKS kamayadi. •Manfiy dromotrop ta'sir AV-tugundagi yefrakterlikning uzayishi va undan impuls utkazilish tezligini sekinlashishidir. YUG refrakterlik davrni oshirada va AV-tugundan impulslar o'tkazilishini minutiga 60—80gacha kamaytiradi. Shu ta'sirga asosan Yurak glikozidlari hilpillovchi aritmiyalarda qo'llaniladi. Yurak glikozidlari qabul qilinganda diastola uzayadi va qorinchalarning to'lishi yaxshilanadi va tabiiy, yurak zarb xajmi ortadi. •Musbat batmotrop ta'sir miokard qo'zg'aluvchanligining va o'tkazuvchan tizimdagi avtomatizmning ortishidir. Yurak glikozidlari katta dozada yuborilganda xujayrada kalsiy ionlari miqdori ortib ketadi, kaliy esa kamayadi va bu ta'sir amalga oshadi. Umuman olganda bu ta'sir salbiy rol o'ynaydi, chunki miokard qo'zg'aluvchanligini ortishi natijasida aritmiyalarga (ekstrasistoliya ko'rinishida digitalis zaharlanishning birinchi belgilaridan) olib kelishi mumkin

Oxirgi yillarda Yurak glikozidlari neyromodulyatsiyapovchi ta'siriga ham ahamiyat berilmoqda. Yurak glikozidlari kichik dozada qabul qilinganda ham simpatik nervtizimi faolligi so'nadi, qon plazmasida noradrenalin miqdori kamayadi. Buyrak kanalchalari epiteli xujayralarida Na⁺, K⁺ bog'lik ATF-azani ingibirlanishi natijasida natriy ioni reabsorbsiyasi pasayadi va distal kanalchalarda ularning miqdori ortadi, bu esa renin sekretsiasini kamaytiradi. Yurak glikozidlari bu mexanizmi diurez ortishiga olib keladi. Umumiy va buyrak gemodinamikasining yaxshilanishi ham ahamiyatga ega, **Farmakokinetika:** Barcha Yurak glikozidlari kardiotonik ta'sir mexanizmi bo'yicha bir xil bo'lib, farmakokinetik ko'rsatkichlari bo'yicha bir-biridan farqlanadi. Hidrofil (qutbli) yurak glikozidlari organizmga yomon so'riladi, jigarda deyarli metabolizmga uchramaydi, organizmdan asosan o'zgarmagan holda buyraklar orqali chiqib

ketadi. Yarim chiqarilish davri 23—26 soat; qon plazmasi eksillari bilan kam bog'lanadi. Ta'siri vena ichiga yuborilgandan so'ng 2—10 minutda boshlanib, 15-30 minutda cho'qqisiga yetadi To'yintiruvchi doza 0.6 mg, eliminatsiya kvotasi 40%.

Lipofil (qutbsiz) yurak glikozidlari organizmga yaxshi so'riladi, 90—100% jigarda faol bo'lmagan metabolitlar hosil qilib metabolizmga uchraydi, hosil bo'lgan metabolitlar o't, axlat va buyraklar orqali chiqib ketadi. Qon plazmasi oqsillari bilan 95—97% bog'lanadi. Yarim chiqarilish davri 6-8 sutka. Ichishga buyuriladi, ta'siri 2—5 soatdan keyin boshlanib, maksimal ta'siri 7-12 soatda rivojlanadi va 2-3 hafta davom etadi. To'yintiruvchi doza 1,5—2mg, eliminatsiya kvotasi 7%.

Gidrolipofil (aralash) yurak glikozidlari to'liq so'rilmaydi: digoksin 60-85% izolanid — 15—45%. Bir qismi (20—25%) jigarda metabolizmga uchraydi, qolgan qismi organizmdan o'zgarmagan holda chiqib ketadi. Qon plazmasi oqsillari bilan 20—25% bog'lanadi, yarim chiqarilish davri 3-6 soat Vena ichiga yuborilganda ta'siri 5—30 minutdan keyin boshlanib, 45—60 minutda cho'kkisiga yetadi va 5-8 kun davom etadi. Ichishga buyurilganda ta'siri 2-3 soatda boshlanib, 4—6 soatda cho'qqisiga yetadi. Vena ichiga yuborilganda to'yintiruvchi doza 2 mg, ichishga berilganda — 7 mg tashkil etadi. Eliminatsiya koeffitsiyenti — 20%

Bemorlarning jigar va buyrak funksional xolati, qon plazmasidagi oqsil miqdori yoshi va boshqa omillarni nazarda tutib, ularning farmakokinetik xususiyatlaridan kelib chiqqan holda yursk glikozidlarini tanlab lozim

Ko'rsatmalar:•Xilpillovchi aritmiya bo'lmachalar titrashi •Xilpillovchi aritmiyaning taxisistolik shakli Supraventrikulyar paroksizmal taxikardiyasi

Dozalash tartibi: Bemorlarini yurak glikozidlari bilan davolashda 2 bosqich mavjud: 1-bosqich - digitalizatsiyalash, ya'ni aniq gerapevtik samara olmaguncha organizmni (miokardni) glikozidlar bilan to'yintirish. 2-bosqich - ushlab turuvchi dozalarni yuborish yo'li bilan preparatning qondagi miqdorini ushlab turish (AYE darajasi va bosqichi, bemor yoshi, yurak ritmi va klinik vaziyatning boshqa

holatlaridan kelib chiqqan holda digitalizatsiyalash turli tezlikda o'tkaziladi. Digitalizatsiyalashning 3 xil usuli mavjud: Tezkor usul, bunda yurak glikozidlari bilan to'yintirish 1 kun davomida o'tkaziladi. O'rtacha usul, bunda yurak glikozidlari bilan to'yintirish 3 kun davomida o'tkaziladi. Sust usuli to'yintirish 7 kun davomida o'tkaziladi. Digitalizatsiyalashning tezkor usuli juda kam hollarda qo'llanadi: yangi yurak glikozidi sinovi o'tkazilganida yoki preparat dozasi ortib ketish xavfi bo'lmagan shoshilinch xolatlarda Avval tuyintiruvchi dozaning $\frac{1}{2}$ qismi (ikkidan bir qismi) so'ng har 8 soatda ikki marta dozaning $\frac{1}{4}$ qismi yuboriladi. Taxikardiya, supraventrikulyar aritmiyasi bilan kechuvchi surunkali yurak yetishmovchiliklarida digitalizatsiyalashning o'rtacha usuli qo'llanadi. Birinchi kuni to'yintiruvchi dozaning $\frac{1}{2}$ qismi, ikkinchi va uchinchi kunlari esa dozaning $\frac{1}{4}$ qismi yuboriladi Yurak qon tizimi normal bo'lgaN yoki bradikardiya bilan kechuvchi surunkali yurak yetishmovchiliklarida digitalizatsiyalashning sust usuli qo'llanadi. Davolashni ushlab turuvchi dozaga teng bo'lgan aniq, dozada boshlab, to terapevtik samaraga erishguncha yuboriladi. Davolashning 2-bosqichida terapevtik samaraga erishib bo'lgach, yurak glikozidi ushlab turuvchi dozasi buyuriladi. Buyrak yetishmovchiligi bo'lgan bemorlarda strofantin va digoksin yuborish zaruriyati bo'lganda, preparatning zuriqtiruvchi hamda ushlab turuvchi dozalari kreatinin klirensini nazarda tutgan holda korreksiyalanadi. Klinik farmakologiya tamoyillariga asosan digitalizatsiya o'tkazish davolashining zaruriy bosqichi hisoblanar edi. Biroq, xozirgi vaqtda digitalizatsiyalash kamdan-kam hollarda o'tkazilmoqda, chunki bemorni preparatga nisbati shaxsiy sezgirligini aniqlash mumkin emas va nojo'ya ta'siri rivojlanish xavfi yuqoridir. Bundan tashkari, ushbu davolashda yangi yondoshuvlar (APF ingibitori, angiotenzin II retseptori antagonistlari, beta-adrenoblokatorlar chitratlar qo'llanishi) mavjudligi, bemor ahvolini yurak glikozidlari bilan to'yintirish o'tkazmasdan ham turg'unlashtirish imkonini bermoqda. Xozirgi vaqtda boshqa preparatlarga nisbatan digoksin ko'proq qo'llanilmoqda Digoksin bilan davolash ushlab turuvchi dozalarni berish yo'li bilan boshlanadi.

Nojo'ya ta'sirlar: Yurak glikozidlari ta'sir doirasi tor bulgani sababli 10-20% bemorlarda digitalis zaxarlanish rivojlanadi. Digitalis zaxarlanishga olib keluvchi omillar: Keksa yoki juda yosh bolalik davri, yurak bo'limlarining keskin delatatsiyasi, o'tkir miokard infarkti, miokard ishemiyasi va uning yallig'lanuvchi kasalliklari, turli etiologiyadagi gipoksiya, ektrolitlar buzilishi (gipokaliyemiya, gipomagniyemiya, giperkalsiyemiya) qalqonsimon bez faoliyatining buzilishi, simpato-adrenal tizimning keskin faollashuvi, nafas yetishmovchiligi, jigar va buyrak yetishmovchilikligi, gipoproteinemiya va hokazo.

Xulosa qilib aytganda yurak glikozidlari ko'pgina o'simliklar tarkibida uchraydi va tibbiyotda muhim ahamiyatga ega, shuningdek dori vositalari tarkibida uchrab organizmdagi metabolitik jarayonlarda bevosita ishtirok etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1. Bioorganik kimyo** - N.T. Alimxodjayeva, X.S. Tadjiyeva Z.A. Ikramova, G.G. Suleymanova – 2019-y (467bet)
2. Tibbiy kimyo - N.T. Alimxodjayeva, X.S. Tadjiyeva – 2019-y (563bet)
3. Muxtorov Muammad. Ming dardga ming davo. – Nasaf. – 2009 y.
4. <http://wikipedia.org/?yurak+glikozidlari=>
5. <https://www.who.int/news-room/factsheets/detail/breastcancer#:~:text=In%202020%2C%20there%20were%202.3,the%20world's%20most%20prevalent%20cancer>